

Mukhsinov N.T.

Bukhara State Medical Institute

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Мухсинов Н.Т.

Бухарский государственный медицинский институт

Abstract

Constant emotional stress leads to the decomposition of the secretion of stress hormones, among which cortisol plays an important role.

The symptoms of a psychological disorder include anxiety, depression, reconstructed emotional reactions and interpersonal relationships, communication. According to the literature, the differences in dividends in the severity of psychological disorders are due to age, the individual's stress resistance, level of education, knowledge of diseases and treatment methods, social status and support.

Аннотация

Постоянные эмоциональные нагрузки приводят к декомпозиции секреции гормонов стресса, среди которых кортизол играет важнейшую роль.

К симптомам психологического расстройства относятся беспокойство, депрессия, деконструированные эмоциональные реакции и межличностные отношения, общение. Согласно литературе, различия в дивидендах в тяжести психологических расстройств обусловлены возрастом, стрессоустойчивостью индивида, уровнем образования, знанием болезней и методов лечения, социальным положением и поддержкой.

Keywords: emotional reactions, breast cancer, disorder

Ключевые слова: эмоциональные реакции, рак молочной железы, расстройство

Актуальность

В случаях значительного увеличения числа женщин с выявленным раком молочной железы информация о факторах, влияющих на жизнь пациента, становится все более важной: их можно использовать при выборе тактики лечения и реабилитации больных, а также при принятии мер по обеспечению наилучшего комфорта в жизни во время и после болезни [1]. Из-за учения о качестве жизни больных раком многие исследования зарубежных авторов посвящены [1-5], но в отечественной литературе их очень мало. Доказано, что возраст, стадия заболевания, образование, социально-демографические факторы, тип операции и осложнения влияют на качество жизни [1, 6-8].

Триггерным моментом изменения качества жизни является стрессовая ситуация, связанная с получением информации о наличии злокачественного, но злокачественного образования, связанного с летальным исходом, последующим ожиданием предстоящей операции, лечением, связанным в большинстве случаев с потерей молочной железы (МРТ) и многочисленными побочными эффектами, отсутствием гарантии полного выздоровления, страхом рецидива [9, 10]. Постоянные эмоциональные нагрузки приводят к декомпозиции секреции гормонов стресса, среди которых кортизол играет важнейшую роль.

К симптомам психологического расстройства относятся беспокойство, депрессия, деконструированные эмоциональные реакции и межличностные отношения, общение. Согласно литературе, разли-

чия в дивидендах в тяжести психологических расстройств обусловлены возрастом, стрессоустойчивостью индивида, уровнем образования, знанием болезней и методов лечения, социальным положением и поддержкой тех, кто находится в регионе [9].

Показатель качества жизни больных пациентов на сегодняшний день является дополнительным критерием эффективности и безопасности лечения злокачественных новообразований [1]. Оценка качества жизни позволяет определить эффективность лечения конкретного пациента и использовать полученные данные для коррекции графика лечения. Кроме того, метод исследования качества жизни - это надежный и информативный способ определения октябрьских параметров благополучия человека [2]. Оценка качества жизни в медицине связана с «необходимостью деконструировать целостную, сложную картину мира больного человека, объективное видение больного и болезни врачами, дополнить ее субъективной оценкой собственной позиции больного, то есть необходимостью собрать объективные и субъективные критерии оценки его состояния» [4].

Цель исследования

Изучение психических расстройств на разных стадиях течения рака у больных раком молочной железы, с учетом влияния преморбидных личностных качеств и психосоматических корреляций в их развитии.

Материалы и методы исследования

Исследование включало 102 пациента с гистологически подтвержденной МСГ. В первую выборку были включены 50 пациентов, у которых впервые был диагностирован рак молочной железы (средний возраст $46,7 \pm 11,1$ года). Этот образец был создан у пациентов с психическими расстройствами, возникающими в связи с состояниями соматических заболеваний в соответствии с МКБ-10 (невротические и соматоформные расстройства, связанные со стрессом). Вторая выборка состояла из 52 пациентов с продолжительностью заболевания и признаками расстройства личности при МКБ-10 (средний возраст $58,6 \pm 5,8$ лет) с катанезией 4 года и более (в некоторых случаях до 18 лет) соответственно. Основными методами исследования были клинически-психопатологические, катанетические и статистические. Критериями включения пациентов в исследование были: 1) наличие гистологически подтвержденного РМЖ; 2) признаки разной степени психических расстройств, которые лечащий онколог считает необходимыми для направления пациентов к психиатру.

Критериями исключения были состояния больных, не допускающих проведения психопатологического обследования в необходимой степени (тяжелое соматическое изъятие, умственная отсталость, грубое органическое высвобождение центральной нервной системы, прогрессирующая шизофрения с выраженными изменениями личности, злоупотребление психоактивными веществами). Основными методами исследования были клинически-психопатологические, катанетические, а также статистические.

В результате корреляционного анализа я деконструирую взаимосвязь между психологическими специалистами по раку моей жены и оценкой качества жизни супругов с РМЖ. Показатели качества жизни имеют сильную прямую связь с основными убеждениями и жизнедеятельностью, интернационализмом в разных сферах жизни. По другим показателям не было обнаружено существенной связи с оценкой качества жизни у женщин с РМЖ.

Показатели жизни не имеют существенной положительной корреляции с 6 параметрами качества жизни. На наш взгляд, чем выше улучшение у женщин с РМЖ, тем выше показатели качества жизни. Участие в происходящем отражает уверенность в себе и веру в то, что собственный голос имеет смысл и дает положительный результат. Чем ниже интернализированный контроль за здоровьем и болезнями у женщин с раком молочной железы, тем выше показатели жизнедеятельности и физической активности и тем ниже показатели тяжести боли. Возможно, если заболевание рассматривается в результате одного случая и надеется на выздоровление от действий других людей, в первую очередь врачей, идет оценка физического состояния, улучшение жизнедеятельности и снижение болевых ощущений. В целом, многие из всех связей связаны с основными убеждениями, жизненной силой, присутствующими женщинам с РМЖ в различных сферах, с

такими показателями качества жизни, как психическое здоровье, жизнедеятельность, ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием. Наименьшая связь этих психологических характеристик женщин с РМЖ была определена их оценкой их физического состояния здоровья, ожиданий лечения и физического функционирования.

Поэтому на основании полученных эмпирических данных можно предположить, что личные параметры человека, такие как его жизнедеятельность, основные убеждения, внутренняя принадлежность личности, составляют основу психологических механизмов формирования оценки качества жизни.

Выводы

Тщательное изучение психологической истинной адаптации индивида в сложных жизненных условиях способствует пониманию психологических механизмов качества жизни. Отношения, которые мы определяем с оценкой качества жизни психологических признаков у больных раком молочной железы, свидетельствуют о возможном влиянии компонентов жизнедеятельности, фундаментальных убеждений на формирование субъективной оценки степени удовлетворенности физическими и психическими состояниями интернационализма в различных сферах жизни.

Результаты полученных нами эмпирических исследований подтверждают предположение, которое мы выдвинули. Исходя из полученных данных, можно сформулировать предположение, требующее дальнейшего подтверждения того, что психологические особенности женщин с РМЖ являются психологическими механизмами формирования качества жизни.

References

1. Diachenko V.G., Kovalenko V.L. Prospects for studying the quality of life of breast cancer patients (literature review) / V.G. Diachenko, V.L. Kovalenko // Far Eastern Medical Journal.- 2013.- № 3. - С. 134-138.
2. Ionova T.I. Significance of quality of life research in modern health care / T.I. Ionova // Quality and Life. - 2019. - № 1 (21). - С. 3-8.
3. Kotelnikova A. V. Psychosocial factors of health-related quality of life in patients with impaired motor functions / A. V. Kotelnikova, A. A. Kukshina // Clinical and Special Psychology. - 2017. - Т. 6. - № 1. - С. 63-78.
4. Nepomnyaschaya, V. A. Psychological mechanisms of formation of quality of life / V. A. Nepomnyaschaya // Siberian psychological journal. - 2004. - № 20. - С. 28-33. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-mehanizmy-formirovaniya-kachestva-zhizni> (date of accession: 09.06.2020).
5. Psychological structure of quality of life in patients with epilepsy : a manual for physicians and medical psychologists / L.I. Wasserman et al. / Ministry of Public Health and Social Development of Russian Federation. Russian Federation, St.-Petersburg scientific and research psychoneurological institute named

after M.M. Bekhterev / Ministry of Public Health and Social Development of Russian Federation. V. M. Bekhterev. - Saint-Petersburg : SPbNIPNI, 2008. - 44 .

6. Clarke D, Cook K, Coleman K, Smith G. A qualitative examination of the experience of "depression" in hospitalized medically ill patients. *Psychopathology*. 2006;39:303-312. <https://doi.org/10.1159/000095778>

7. Smulevich A.B., Wolel B.A., Medvedev V.E. The development of personality in somatic diseases (to the problem of acquired hypochondria). *Mental disorders in general medicine (Psychiatry and psychopharmacotherapy supplement)*. 2008;2:4-11. [Smulevich AB, Wolel BA, Medvedev VE. Development of personality in somatic diseases (to the problem of acquired hypochondria). *Mental disorders in general medicine. Psihiatriya i psihofarmakoterapiya*. 2008;2:4-11. (In Russ.)].

8. Lichko A.E. Adolescent psychotherapy. L.: Meditsin; 1985. [Lichko AE. *Adolescent Psychiatry*. L.: Medicine; 1985.

9. Calhoun LG, Tedeschi RG. The foundations of posttraumatic growth: An expanded framework.

Eds. Calhoun L.G., Tedeschi R.G. In: *Handbook of post-traumatic growth*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 2006;3-23

10. Allen J, Savadatti S, Levy A. The transition from breast cancer "patient" to "survivor". *Psychooncology*. 2009;18(1):71-78. <https://doi.org/10.1002/pon.138>

11. Specht G. Ueber die structure und klinische stellung der melancholia agitata. *Zentralbl Nervenheilk Psych*. 1908;39:449-469.

12. Ewald G. "Schauanfälle" als postenzephalitische Störung. *Mschr Psychiatr*. 1925;57:222.

13. Barsky A, Cleary P, Sarnie M, Klerman G. The course of transient hypochondriasis. *Am J Psychiatry*. 1993;150(3):484-488.

14. Beisser A. Denial and affirmation in illness and health. *American Journal of Psychiatry*. 1979;136(8):1026-1030

16. Jzspers K. *Allgemeine Psychopathologie*. Berlin-Heidelberg-New York: Spender Verlag; 1965.

17. Feldman M. The body-image and object-relations. *Brit J Med Psychol*. 1975;48:317-332.

IMPROVING TREATMENT OF THE LARYNGEAL ORGANS

Murodova M.M.

Bukhara State Medical Institute

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ЛОР-ОРГАНОВ

Муродова М.М.

Бухарский государственный медицинский институт

Abstract

The main feature of the modern market of medical services is their diversity. The choice of the most appropriate therapy for each patient is associated with scientifically based methods of medical practice that comply with the principles of evidence-based medicine, which requires strict confirmation of the effectiveness and safety of certain treatment methods, however, almost every nation in the world, in every country, has its own traditions of using complementary and non-traditional practices (complementary and alternative medicine), and the patient can choose those methods, which he considers the most acceptable and which he trusts the most in accordance with ethno-cultural and spiritual traditions.

Аннотация

Главной особенностью современного рынка медицинских услуг является их разнообразие. Выбор наиболее адекватной терапии для каждого пациента связан с научно обоснованными методами медицинской практики, соответствующими принципам доказательной медицины, которая требует строгого подтверждения эффективности и безопасности тех или иных методов лечения, однако практически у каждого народа мира, в каждой стране существуют свои традиции использования дополняющих и нетрадиционных практик (комплементарная и альтернативная медицина), и пациент может выбирать те методы, которые считает наиболее приемлемыми и которым в наибольшей степени доверяет в соответствии с этнокультурными и духовными традициями.

Keywords: folk medicine, allergic rhinitis, evidence-based medicine

Ключевые слова: народная медицина, аллергический ринит, доказательная медицина

Комплементарная или дополняющая медицина/терапия- это широкая сфера деятельности, которая объединяет все аспекты вспомогательных терапевтических практик, выходящих за рамки т. п. официальная (аллопатическая) медицина и связанные с ней протоколы лечения. Во многих западных

странах отдельные отрасли дополнительной медицины регулируются государством, и они обычно не включают псевдонаучные аспекты (например, шарлатанство). Региональные и международные организации все чаще признают важность эффективного взаимодействия научной и дополнительной